

СОЛИҚ АУДИТ ТЕКШИРУВИДА ЙЎЛ ҚУЙИЛАЁТГАН КАМЧИЛИКЛАР

Усмонова Муслима Анваровна

Судьялар олий кенгаши хузуридаги Судьялар олий мактаби маъмурий ҳуқуқ
йўналиши тингловчиси

Аннотация: мазкур мақолада солиқ органлари томонидан солиқ аудит текширувларини ўтказишда йўл қўйилаётган камчиликлар ва маъмурий судлар томонидан ушбу тоифадаги солиқ низоларига ечим топиш ҳолатлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: солиқ низолари, солиқ органлари, маъмурий суд, аудит солиқ текширувлари, муносабатлар, тадбиркорлик фаолияти, солиқ тўловчилар, элементлар.

Солиқ давлат фаолиятининг барча йўналишларини маблағ билан таъминлашнинг асосий манбаларидан бири ҳисобланади. Шунингдек, солиқлар бозор муносабатларини ривожланиш шароитида давлатнинг иқтисодий сиёсатини амалга оширувчи асосий восита ҳам ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан жорий қилиниши белгиланган.¹²

Солиқ тўғрисидаги қонунчилик ушбу Кодексдан ва қабул қилиниши ушбу Кодексда тўғридан-тўғри назарда тутилган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан иборат. Солиқ кодекси солиқлар ва йиғимларни белгилаш, жорий этиш ва бекор қилишга, ҳисоблаб чиқариш ҳамда тўлашга доир муносабатларни, шунингдек солиқ мажбуриятларини бажариш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солади.

¹² Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 2023 йил 30 апрель 93-модда

Солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатлари солиқ солишнинг мажбурийлик, аниқлик ва солиқ органларининг солиқ тўловчилар билан ҳамкорлиги, адолатлилик, солиқ тизимининг ягоналиги, ошкоралик ва солиқ тўловчининг ҳақлиги презумпцияси принципларига асосланади.

Маъмурий судларнинг биринчи навбатдаги вазифаси фуқаролар ва тадбиркорларнинг давлат органлари билан муносабатларида қонун устуворлигини таъминлаш билан бир қаторда улар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилиш ҳисобланади.

Солиқ деганда Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетига ёки давлат мақсадли жамғармасига тўланадиган мажбурий бегараз тўлов тушунилади.

Йиғим деганда бюджет тизимига Солиқ кодексига ёки бошқа қонунчилик ҳужжатларида белгиланган мажбурий тўлов тушунилади, бу йиғимнинг тўланиши уни тўловчи шахсга нисбатан ваколатли орган ёки унинг мансабдор шахси томонидан юридик аҳамиятга эга ҳаракатларни амалга ошириш, шу жумладан унга муайян ҳуқуқларни ёхуд рухсат этувчи ҳужжатларни бериш шартларидан бири бўлади.

Мамлакатда тадбиркорлик фаолиятининг тўсқинликсиз амалга оширилишини таъминлаш, бизнес юритиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш ва республиканинг инвестициявий жозибадорлигини оширишга қаратилган кенг кўламли ислохотлар олиб борилмоқда.

Ушбу мақсадда муқобил текширувлар ва режадан ташқари текширувларнинг барча турлари бекор қилинди, тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги бир қатор лицензияланадиган фаолият турлари ва рухсат бериш тартиб-таомиллари қисқартирилди ҳамда соддалаштирилди. Мазкур чора-тадбирлар мамлакатда ишбилармонлик муҳитини ривожлантиришга ва Ўзбекистон Республикасининг халқаро миқёсдаги рейтингига ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Шу билан бирга, тадбиркорлик фаолияти соҳасида бир қатор тизимли муаммолар сақланиб қолмоқда, уларнинг ҳал этилиши бизнесни

ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш, мамлакатга хорижий инвестицияларни жалб қилиш ҳамда тадбиркорлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг кафолатли ҳимоясини таъминлаш имконини беради.¹³

2019 йил 1 апрелдан бошлаб тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ўтказиладиган текширувларни мувофиқлаштириш ва назорат қилувчи органлар томонидан текширувлар ўтказилишининг қонунийлиги устидан назорат Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил (кейинги ўринларда — ваколатли орган) томонидан амалга оширилади.¹⁴

Аудиторлик текширишларини ўтказиш бўйича сарф-харажатлар ана шу текширишларни тайинлаган ташкилотлар ҳисобидан қопланиши ва ҳудудий солиқ органлари томонидан бошқа туманлар (шаҳарлар)да рўйхатга олинган тадбиркорлик субъектларининг ишлаб чиқариш бинолари, савдо шохобчалари қаерда жойлашганидан ва хизматлар кўрсатиладиган (ишлар бажариладиган) жойдан қатъий назар, уларнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш такрорланишига йўл қўйилмаган ҳолда, тадбиркорлик субъекти рўйхатга олинган жойдаги тегишли солиқ органлари билан бир вақтда амалга оширилиши белгиланган.¹⁵

Солиқ назариясида солиққа оид муносабатларни тўлиқ ва теранроқ ифода этиш учун иқтисодий воқеликларни ҳар бир кичик гуруҳлари муайян номдаги иборалар билан изоҳланади. Солиқ элементлари ҳам худди шундай солиққа оид иқтисодий ҳодисаларни изоҳлашга хизмат қилувчи яхлит тушунчадир. Солиқ элементлари тушунчаси солиққа тортиш тизимини муҳим таркибий қисми бўлиб, унинг ўзи ҳам кичик тизимни ташкил этади, яъни солиқ элементлари ҳам бир неча иқтисодий категорияларни яхлит ҳолдаги ҳаракатини билдиради¹⁶.

¹³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 27 июлдаги ПФ-5490-сонли Фармони асосан

¹⁴ Ўша ерда

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 апрелдаги ПФ-6218-сонли [Фармони](#) асосан

¹⁶ Ваҳобов А., Жўраев А. Солиқлар ва солиққа тортиш. Т.: “Шарқ”, 2009 й. 21 бет.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги солиқ қонунчилигида бир неча солиқ элементлари назарда тутилган бўлиб, улар қуйидагилардир: солиқ солиш объекти, солиқ базаси, солиқ ставкаси, солиқ даври, солиқни ҳисоблаб чиқариш тартиби, солиқ ҳисоботини тақдим этиш тартиби, солиқни тўлаш тартиби, солиқ имтиёзлари ва уларнинг қўлланилиши учун асослар¹⁷.

Солиқ кодексининг 173-моддасига кўра, солиқ текширувлари солиқ тўловчилар, йиғимларни тўловчилар ва солиқ агентлари томонидан солиқ тўғрисидаги қонунчиликка риоя этилиши устидан назорат қилиш мақсадида ўтказилади.

Солиқ текшируви солиқ тўловчи тўғрисида солиқ органларида мавжуд бўлган маълумотларни ўрганиш ва таҳлил қилиш асосида амалга оширилади.

Солиқ органлари камерал солиқ текшируви, сайёр солиқ текшируви, солиқ аудити текширувларининг ўтказади.

Солиқ аудити – солиқ органлари томонидан солиқ тўловчининг муайян давр учун солиқлар ва йиғимларнинг ҳисобланиши ҳамда тўланагининг тўғрилигини текшириш мақсадида, унинг бухгалтерия, молия, статистика, банк ҳамда бошқа ҳужжатларини ўрганиш ва таққослашдир.

Солиқ аудити:

-солиқ органида “Таҳлика-таҳлил” дастурий маҳсулоти орқали аниқланган, юқори даражадаги таваккалчилик (солиқ хавфи) тоифасига мансуб бўлган солиқ тўловчиларда;

-камерал солиқ текшируви натижаси бўйича солиқ органининг талабномасига жавобан аниқлаштирилган солиқ ҳисоботини тақдим этмаган (шу жумладан, аниқлаштирилган талабномадан кейин), аниқланган тафовутлар бўйича асос келтирмаган ёки тақдим қилинган асосномалар етарли эмас деб топилган юқори даражадаги таваккалчилик (солиқ хавфи) тоифасига мансуб бўлган солиқ тўловчиларда;

-ихтиёрий тугатилаётган солиқ тўловчиларда;

-жиной иш қўзғатилган солиқ тўловчиларда;

¹⁷ Солиқ кодекси. 69-модда.

-аввал ўтказилган солиқ аудити чоғида солиқ органига маълум бўлмаган янги ҳолатлар аниқланган солиқ тўловчиларда.

Қуйидаги ҳолатларда тартиб-таомилларининг муҳим шартларини бузиш ҳисобланади:

-солиқ аудити Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил билан келишилмаган ҳолда ўтказилганлиги;

-солиқ аудити уч йиллик даъво муддати ўтиб кетган даврни ва (ёки) солиқ аудити ўтказилган даврни қамраб олганлиги;

-солиқ тўловчи солиқ аудити ўтказиш ҳақида камида ўттиз календар кун олдин хабардор қилинмаганлиги (бундан солиқларни тўлашдан бўйин товлаш белгилари мавжуд асосида ўтказилган солиқ аудити мустасно);

-солиқ аудитини ўтказиш ҳақидаги буйруқ туман (шаҳар) давлат солиқ инспекцияси томонидан қабул қилинган ва ўтказилганлиги,

-солиқ аудитини ўтказиш тўғрисидаги буйруқда солиқ аудитини ўтказувчи шахсларнинг фамилияси, исми, отасининг исми ва лавозими ва солиқ аудитининг мақсади (текшириладиган солиқ даврида барча солиқлар ва йиғимлар ёки айрим солиқ тури) кўрсатилмаганлиги;

-солиқ аудити уни ўтказиш тўғрисидаги буйруқда кўрсатилмаган бошқа ходимлар томонидан ўтказилганлиги ва (ёки) улар томонидан текшириш далолатномаси имзоланганлиги;

-солиқ аудити бошланишидан олдин солиқ аудитини ўтказувчи шахс томонидан “Текширувларни рўйхатга олиш китоби” тўлдирилмаганлиги ва (ёки) бунинг сабаблари солиқ аудити далолатномасида қайд этилмаганлиги.

Қуйидаги ҳолатлар олиқ текшируви материалларини кўриб чиқишнинг муҳим шартларини бузиш ҳисобланади:

-ўзига нисбатан солиқ текшируви ўтказилган шахснинг солиқ текшируви материалларини кўриб чиқиш вақти ва жойи ҳақида белгиланган тартибда хабардор қилинмаганлиги;

-текшириш далолатномасининг тақдим қилинмаганлиги натижасида солиқ тўловчининг тушунтиришлар бериш имкониятининг чекланганлиги.

Амалиётда ҳудудий солиқ органлари томонидан солиқ аудит текширувларини бир ҳил даврга икки маротаба текширув тайинлаб қўйиляпти. Мисол тадбиркорлик субъекти текширилиб унда камчилик топилмаган, бироқ бошқа маълумотлар пайдо бўлганида солиқ органи фуқаро ёки жисмоний шахсга текширув ўтказилганлиги тўғрисида жавоб хати билан жавоб қайтармай яна ўша даврга текширув тайинланяпти. Бундан ташқари, солиқ тўловчида тўланган ортиқча маблағ бюджетга ўтиб кетганлиги ва солиқ тўловчи солиқ органига мазкур суммани қайтариб бериш тўғрисида мурожаат қилса солиқ органлари ортиқча тўланган тўловларни қайтармаслик мақсадида қайтадан солиқ аудити тайинлаб, яна ўша даврга текширув ўтказяпти.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 2023 йил 30 апрель 93-модда
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 27 июлдаги ПФ-5490-сонли Фармони
3. <https://lex.uz/docs/4674902>
4. <https://pravous.ru/nalogovye-sporiy/>
5. Ваҳобов А., Жўраев А. Солиқлар ва солиққа тортиш. Т.: “Шарқ”, 2009.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 апрелдаги ПФ-6218-сонли Фармони